

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.13170956

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

REFORÇO DE FUNDAÇÃO EM EDIFICAÇÕES HISTÓRICAS: ESTUDO DE CASO DO CENTRO CULTURAL DO CAMPUS USP "FERNANDO COSTA"

Wellington Massayuki Kanno^{1*}, Felipe Rodrigues da Silva²

*Autor de contato: kanno@usp.br

¹ Prefeitura do Campus USP "Fernando Costa", Universidade de São Paulo, Pirassununga, Brasil

² Prefeitura do Campus USP "Fernando Costa", Universidade de São Paulo, Pirassununga, Brasil

RESUMO

Este estudo aborda o desafio de mitigar o recalque diferencial de fundação no Centro Cultural do Campus USP "Fernando Costa", construído na década de 1940. A investigação revelou que o problema era decorrente da incompatibilidade entre o tipo de fundação rasa utilizada, alicerces, e as características do solo argiloso mole do local. Utilizando a metodologia de Lichtenstein (1986), o estudo conduziu um diagnóstico detalhado e desenvolveu uma intervenção eficaz, que consistiu na implementação de uma estrutura auxiliar de concreto armado para transferir as cargas das paredes para estacas profundas. A solução adotada demonstrou ser simples e eficaz, sem intervenção aparente. Este trabalho contribui para a literatura técnica ao apresentar uma solução prática para o reforço de alicerce em solos moles, um tema ainda carente de estudos detalhados.

Palavras-chave: Recalque diferencial de fundação; solos moles; reforço de alicerce; estruturas de concreto armado; preservação de edificações históricas.

ABSTRACT

This study addresses the challenge of mitigating differential foundation settlement in the Cultural Center of the USP "Fernando Costa" Campus, built in the 1940s. The investigation revealed that the problem stemmed from the incompatibility between the type of shallow footings, masonry foundation, and the characteristics of the soft clay soil at the site. Using Lichtenstein's methodology (LICHTENSTEIN, 1986), the study conducted a detailed diagnosis and developed an effective intervention, which consisted of implementing an auxiliary reinforced concrete structure to transfer the loads of the walls to deep piles. The adopted solution proved to be simple and effective, without apparent intervention. This work contributes to the technical literature by presenting a practical solution for foundation reinforcement in soft soils, a topic still lacking in detailed studies.

Keywords: Differential foundation settlement, soft soils, foundation reinforcement, reinforced concrete structures, preservation of historic buildings.

1. INTRODUÇÃO

A preservação de edificações antigas, em especial aquelas de valor histórico, demanda um profundo conhecimento das técnicas construtivas e dos materiais empregados na época da edificação, a fim de compreender adequadamente seus comportamentos ao longo do tempo e desenvolver soluções eficazes para mitigar ou erradicar os processos de degradação observados.

Trincas em paredes são uma das manifestações patológicas mais frequentes em edificações e podem indicar diversos problemas incluindo o recalque diferencial de fundação (THOMAZ, 1989). Esse tipo de recalque, definido como a diferença de movimento ou assentamento entre diferentes partes de uma edificação (MILITITSKY; CONSOLI; SCHNAID, 2015), pode causar danos substanciais e até comprometer a estrutura e merece atenção. Este foi exatamente o caso do Centro Cultural do Campus USP “Fernando Costa”, construído na década de 1940, onde a configuração das trincas e rachaduras levantou a hipótese de recalque diferencial. Assim, torna-se essencial assegurar a estabilidade da edificação, abordando o problema por meio de um diagnóstico preciso, derivado de uma avaliação cuidadosa e sistemática da fundação.

Dentro do amplo espectro de metodologias para abordagem de problemas patológicos construtivos disponíveis na literatura, a proposta por Lichtenstein (1986) é a mais adequada para o caso em análise. No entanto, ao pesquisar soluções para reforço de alicerces, observou-se uma lacuna na literatura, não se encontrando estudos de soluções específicos para problemas semelhantes a este caso. Portanto, este estudo pretende apresentar detalhadamente o problema, incluindo a metodologia adotada, o desenvolvimento e a implementação da solução técnica, trazendo contribuições à literatura com os conhecimentos adquiridos durante o processo de resolução do problema patológico de recalque diferencial da fundação do Centro Cultural do Campus USP “Fernando Costa”.

2. METODOLOGIA

Este estudo segue a abordagem metodológica de Lichtenstein (1986), ajustada para solucionar o recalque diferencial da fundação do Centro Cultural do Campus USP “Fernando Costa”. A escolha dessa metodologia se justifica pela estrutura metodológica robusta que resulta em diagnóstico preciso e direcionado a identificar as causas subjacentes do problema de recalque diferencial e desenvolver intervenções eficazes. O processo é dividido em três etapas principais:

- **Levantamento de subsídios:** consiste na coleta de dados sobre a fundação e o solo, incluindo inspeções visuais e estudos históricos, complementados por prospecções e sondagens do solo. Essa etapa fornece uma compreensão inicial das condições existentes e dos potenciais fatores contribuintes para o problema;
- **Diagnóstico da situação:** aprofunda a análise das informações coletadas para identificar as causas do recalque diferencial, integrando dados sobre a degradação do alicerce e as propriedades do solo. Esse diagnóstico detalhado é crucial para orientar a escolha das soluções de reforço;
- **Definição de conduta:** Baseada no diagnóstico, essa fase delinea o plano de intervenção, escolhendo técnicas específicas para mitigar o problema e restaurar a estabilidade da fundação. A discussão detalhada sobre as escolhas das técnicas de reforço será apresentada no subtópico "Projeto executivo".

3. DESCRIÇÃO DO CASO

3.1. Levantamento de subsídios

Construída na década de 1940, a edificação que abriga o Centro Cultural pertencente à Prefeitura do Campus USP “Fernando Costa” (PUSP-FC) tem aproximadamente oito décadas de história. Seu sistema estrutural é caracterizado por paredes de alvenaria portante constituídas de tijolos maciços, apoiadas sobre um alicerce também de tijolos maciços, cuja profundidade varia entre 40 cm e 80 cm. E sua cobertura da edificação é composta por telhas cerâmicas, suportadas por uma estrutura de madeira com inclinação curva. Essa estrutura repousa diretamente sobre o topo das paredes, que apresentam aberturas e arcos, conferindo à edificação um aspecto característico da arquitetura neocolonial.

A idade avançada da construção naturalmente a torna suscetível a problemas patológicos, como vazamentos na cobertura e deterioração estrutural. Em 2020, as manifestações desses problemas na edificação eram significativas, com destaque para manchas de umidade em paredes e forros (Figura 1), trincas e rachaduras nas paredes (Figura 2), entre outros sinais evidentes de desgaste e deterioração.

Figura 1 - Manchas de água nas paredes e tetos

Fonte: os autores.

Figura 2 - Trincas e rachaduras nas paredes

Fonte: os autores.

Inspeções adicionais revelaram áreas de piso com desníveis anormais, delimitados por trincas e rachaduras, com maior assentamento próximo às paredes externas. Essa observação indica um recalque maior na fundação perimetral em comparação à área interna.

Evidências adicionais de recalque mais pronunciado na fundação perimetral são notadas em paredes internas ligadas às externas, onde trincas se estendem do topo ao piso, criando duas seções distintas, conforme a Figura 2. Essa configuração mostra que a parede mais próxima à externa tende a girar, sugerindo um recalque mais intenso na fundação externa em comparação à interna, possivelmente decorrente de variações de umidade. Trincas e rachaduras nas paredes externas, ilustradas na Figura 3 e Figura 4 reforçam a irregularidade do recalque no perímetro da edificação e comprovam a atuação do recalque diferencial neste caso.

Figura 3 - Rachaduras nas paredes externas

Fonte: os autores.

Figura 4 - Rachaduras nas paredes externas

Fonte: os autores.

O projeto das construções da Escola Prática de Agricultura, que originou o Campus USP “Fernando Costa”, incluindo o Centro Cultural, foi desenvolvido simultaneamente à execução das obras. Essas construções foram concluídas em menos de dois anos na década de 1940 (GODOI, 2017). Diante desse contexto, é possível que tenha ocorrido uma concepção equivocada da fundação.

Informações obtidas de funcionários do campus indicam que a edificação passou por reformas, mas todas focadas em atualizações e manutenções gerais sem alterações estruturais significativas. Mas em 2014, diante de trincas generalizadas, a Prefeitura do Campus USP “Fernando Costa” (PUSP-FC) realizou o reforço da fundação apenas na área sudeste do Centro Cultural, devido às condições administrativas específicas da época. A intervenção consistiu em substituir parcialmente o alicerce por uma viga de concreto armado (Figura 5) que transfere as cargas das paredes para as estacas, fundação profunda. As estacas, posicionadas tanto na face externa quanto no interior da edificação, recebem as cargas por meio de vigas curtas de transição. A intervenção diminuiu consideravelmente a abertura das fissuras, corroborando a hipótese de que o recalque acentuado resulta do adensamento do solo intensificado pela elevada umidade na periferia da edificação.

Figura 5 - Substituição parcial do alicerce por uma viga de concreto armado apoiada sobre estacas na área sudeste do Centro Cultural.

Fonte: os autores.

Figura 6 - Alicerce de tijolos cuja a argamassa friável de areia e cal e lastro de concreto com barras de aço.

Fonte: os autores.

A hipótese de recalque acentuado devido ao adensamento do solo na presença de água é confirmada pela prospecção (Figura 6), que revelou solo pouco compacto, e pelas sondagens (Figura 7) que comprovaram solo argiloso e de consistência mole. Essas condições são ideais para que a água promova a acentuada redução do volume do solo.

Figura 7 – Ponto de sondagem a percussão (SPT) distante 70 metros a sudeste do Centro Cultural.

Fonte: Processo de compra do projeto executivo do edifício de “Laboratório de Biotecnologia” da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo (FZEA-USP).

Embora a degradação da argamassa de assentamento do alicerce, observada pela prospecção, também afete o recalque das paredes, sua influência é relativamente menor.

3.2. Diagnóstico da situação

O Centro Cultural da PUSP-FC enfrenta degradação estrutural evidenciada por trincas e rachaduras nas paredes e pisos, além de desníveis anormais e recalques diferenciados entre as regiões internas e periféricas. Essas manifestações indicam um problema patológico de recalque diferencial da fundação.

A origem do problema reside na concepção do projeto, pois o alicerce, sendo uma fundação rasa, não é adequado para solos moles. Esses solos requerem abordagens específicas, como fundações profundas ou flutuantes, ou medidas de estabilização prévias do solo, como substituição de material, reforço ou compactação do solo (AECWEB, 2024)

A causa principal do recalque é o adensamento acentuado do solo argiloso na presença de umidade excessiva. Solos argilosos tendem a se compactar mesmo após sua estabilização inicial quando se aumenta a quantidade de água no solo. A água facilita a compactação adicional e a reorganização da estrutura de solos resultando em grande redução de volume, e ela é maior quanto menor a compactação prévia. Adicionalmente, a degradação da argamassa de assentamento do alicerce também contribui para o problema.

Milititsky, Consoli e Schnaid (2015, p. 28) destacam que fundações rasas construídas sobre solos compressíveis apresentam o problema típico de grandes deformações devido à ausência de estudos adequados de recalques, o que reforça as conclusões diagnosticadas neste caso sobre a origem e as causas dos problemas observados.

Portanto, a solução deve incluir uma estrutura auxiliar que encontre suporte no subsolo e que promova o reforço do alicerce ou o alívio das cargas sobre ele. É fundamental evitar soluções que imponham cargas adicionais sobre a estrutura da edificação, já deteriorada. A prioridade deve ser a estabilização da fundação para assegurar a segurança e a integridade da edificação.

3.3. Definição de conduta

Diante dos problemas patológicos identificados, priorizou-se a segurança dos ocupantes por meio de realocação temporária enquanto as intervenções necessárias eram planejadas e executadas. A conduta adotada após a realocação envolveu as seguintes fases: o planejamento, onde os critérios do projeto foram definidos com base nas características da edificação e a solução apropriada foi escolhida de acordo com tais critérios e em conjunto com as informações obtidas pelo diagnóstico; a execução, que exigiu monitoramento constante e troca contínua de informações entre o projetista e o engenheiro da obra; e um período subsequente de monitoramento para avaliar a eficácia das intervenções e garantir a estabilidade a longo prazo da edificação.

As intervenções foram delineadas segundo critérios para respeitar o patrimônio histórico e garantir a eficácia na contratação e execução da solução:

- I. Adoção de sistema construtivo comum para garantir ampla concorrência na licitação;
- II. Simplicidade de execução para minimizar os riscos de erros;
- III. Evitar sobrecarga concentrada durante e após a intervenção, garantindo a integridade dos alicerces deteriorados;
- IV. Preservação da estética e valor histórico da edificação, evitando intervenções que alterem sua aparência ou estrutura, como inserção de elementos proeminentes e cortes ou demolições significativas.

Conseqüentemente, foi escolhido reforçar a fundação utilizando uma estrutura auxiliar que redistribui as cargas estruturais (cobertura, paredes e alicerces) para uma nova fundação do tipo profunda, composta por estacas escavadas mecanicamente. Essa solução foi selecionada para aproveitar a capacidade de suporte das camadas mais profundas do solo, proporcionando uma intervenção externa e oculta que preserva a estética e o valor histórico da edificação.

A execução das soluções foi monitorada e facilitada pela constante troca de informações e comunicação entre projetista e engenheiro responsável pela obra, que são, respectivamente, primeiro e segundo autor deste estudo. Esse trabalho colaborativo e a troca contínua de dados asseguraram que a solução fosse não apenas executada adequadamente, mas também aprimorada ao longo de todo o processo de obra. Um marco desse processo de aprimoramento foi a implementação de uma viga adjacente ao alicerce, reforçando-o e protegendo-o contra futuras degradações.

3.4. Resultados obtidos

Na busca pela solução de reforço da fundação do Centro Cultural, diversos tipos de estacas foram considerados. Monumentos históricos, que frequentemente utilizam fragmentos de rocha como fundação, semelhante aos alicerces do caso em estudo, recorrem ao reforço com estacas-raiz ou microestacas quando há recalque excessivo (GUSMÃO FILHO, 1998). Gusmão Filho (1998) exemplifica um reforço realizado com microestacas do tipo pressoancoragem similar à adotada pela equipe de manutenção da PUSP-FC, exceto pelo uso de estacas escavadas manualmente.

Embora a estaca raiz seja muito utilizada para reforços de fundação por ser adequada a espaços reduzidos e com baixa vibração durante a execução (CAPUTO; CAPUTO, 2022; GOTLIEB, 1998; REBELLO, 2008), foram descartadas devido à necessidade de empresas especializadas, ausentes na região, e à complexidade de sua implementação.

Também foi desconsiderada a adoção de estaca prensada, também conhecida como estaca mega, por aplicar de força à estrutura para sua cravação. Embora essa estaca seja específica para reforço de fundação (CAPUTO; CAPUTO, 2022; GOTLIEB, 1998), a ação de cravação poderia agravar os danos existentes na edificação. Além disso, essa técnica requer a contratação de empresas especializadas que também não estão disponíveis na região.

A alternativa de aumentar a altura do alicerce para buscar um solo mais resistente nas camadas mais profundas, sugerida por Caputo e Caputo (2022) e Rebello (2008), mostrou-se inviável tecnicamente, pois as sondagens que indicam capacidade de suporte semelhante até 3 metros de profundidade. Portanto, seria necessário escavar muito profundamente para alcançar um reforço efetivo, o que não é prático nem econômico.

Considerando as limitações das opções acima, a escolha mais adequada para o projeto foi a adição de estacas, seguindo uma das recomendações de Gotlieb (GOTLIEB, 1998). Estaca escavada mecanicamente se destaca como uma alternativa viável, dada sua ampla disponibilidade na região e simplicidade. Além dela, a estaca tipo Strauss foi considerada pois, embora menos comum na região, sua simplicidade e adequação à proximidade da edificação a tornaram uma opção viável.

A definição do tipo de estaca permitiu avançar para a elaboração de um projeto de intervenção que preservasse a estética da edificação e fosse simples de executar. O concreto armado foi escolhido como sistema estrutural por sua simplicidade e domínio por todas as construtoras.

3.4.1 Projeto Executivo

Figura 8 - Vista em planta: estacas (E), blocos (BL) e alavancas sobre a viga (VB) externas à edificação

Fonte: os autores

A intervenção utiliza o princípio de alavancas para transferir as cargas das paredes para as estacas, permitindo que elas sejam posicionadas fora da edificação (ver Figura 8). Foram empregados dois tipos de alavancas: o primeiro é um alongamento do bloco sobre duas estacas (ver Figura 10) que avança para o interior do alicerce, e o segundo é um consolo (ver Figura 11) conectado à viga baldrame, que também se projeta para dentro do alicerce. Dessa maneira, as cargas das paredes acima dessas alavancas são transferidas para as estacas por meio das vigas baldrame e dos blocos.

A execução foi projetada em três etapas (Figura 11) para transferir gradualmente as cargas sem a necessidade de um complexo sistema de escoramento e seus riscos associados: (1ª) execução das estacas e blocos sobre duas estacas (Figura 9) e um terço da viga de reforço, (2ª) conclusão da viga e execução da alavanca I (Figura 10), e (3ª) inserção da alavanca II e conclusão da intervenção. Cada etapa respeitou o tempo de cura do concreto para garantir a segurança e eficácia do reforço. Dessa forma, todos os critérios foram atendidos: o sistema estrutural é simples e dominado pelas construtoras, a transferência de cargas ocorre de maneira gradual e sem sobrecarga concentrada na estrutura, e o sistema é totalmente externo e subterrâneo, não impactando visualmente a edificação.

Figura 9 - Elevação do bloco (alavanca)

Fonte: os autores

Figura 10 - Seção da alavanca I

Fonte: os autores

Figura 11 - Vista em elevação: Etapas de execução dos blocos (alavanca), vigas e alavancas

Fonte: os autores

Após o processo licitatório, o projeto teve um custo total de R\$ 97.026,51. No entanto, excluindo-se os serviços não relacionados ao reforço, como reformas de escadas, calçadas, banheiros e instalações hidrossanitárias, o valor da intervenção foi R\$ 67.530,50, equivalente a R\$ 1.302,51 por metro linear de alicerce reforçado ou R\$ 2.508,00 por metro quadrado da área da edificação beneficiada pelo reforço.

3.4.2 Execução

Durante a execução do projeto, constatou-se que a fundação era mais rasa do que o previsto inicialmente. Portanto, optou-se por deslocar o reforço para o nível abaixo do lastro do alicerce, conforme ilustrado na Figura 13. Essa alteração permitiu que o lastro de concreto, que possui armaduras de reforço, distribuisse as reações das alavancas de maneira mais uniforme à alvenaria do alicerce. Como resultado, tornou-se desnecessária a alavanca II, sendo ela e sua etapa suprimida da intervenção (Figura 12). Para assegurar que o alicerce suporte adequadamente as cargas e seja protegido contra degradação, foi construída uma viga adjacente ao alicerce (Figura 14) com o objetivo de contenção e reforço.

Figura 12 – Execução suprimindo a 3ª etapa e a alavanca II

Fonte: os autores

Figura 13 - Reposicionamento do reforço

Fonte: os autores

Figura 14 - Viga adjacente ao alicerce

Fonte: os autores

3.4.3 Monitoramento

Está prevista para o segundo semestre de 2024 a reforma geral do Centro Cultural. Portanto, o monitoramento da edificação ocorrerá logo após a conclusão da reforma, pois, com as superfícies restauradas, será mais precisa a avaliação do surgimento e abertura de fissuras.

4. DISCUSSÃO

A experiência dos autores, adquirida no Campus USP “Fernando Costa”, sugere que os casos de recalque diferencial frequentemente decorrem da adoção de soluções construtivas inadequadas ou de falhas no projeto. A literatura corrobora que deficiências de projeto são causas principais de problemas patológicos em edificações (THOMAZ, 1989), geralmente devido ao conhecimento limitado ou insuficiente dos projetistas ou construtores na época da construção.

É importante ressaltar que as edificações históricas deste campus foram construídas na década de 1940 (GODOI, 2017), período que coincide com a introdução da teoria de Terzaghi (1945) sobre a capacidade de suporte para fundações rasas. E concluídas muito antes do desenvolvimento do método Aoki-Velloso (1975), amplamente utilizado no Brasil para estimar a capacidade de carga de estacas, ou seja, de fundações profundas. Portanto, as soluções de fundação escolhidas na época não incorporavam o conhecimento técnico que seria desenvolvido posteriormente.

No caso específico do Centro Cultural, as sondagens indicam que as camadas superiores do solo possuem um Índice de Resistência à Penetração (NSPT) abaixo de 4, classificando-o como solo de consistência mole (MASSAD, 2010). Consequentemente, o uso de alicerces, uma fundação do tipo rasa, revelou-se inadequado para as condições do solo (AECWEB, 2024; CAPUTO; CAPUTO, 2022; MILITITSKY; CONSOLI; SCHNAID, 2015). Isso resultou em recalques diferenciais na edificação, levando a movimentações estruturais adversas que causaram trincas e rachaduras nas paredes. Além disso, essas movimentações também desencadearam problemas secundários, como rachaduras em pisos, alterações na inclinação, danos às instalações hidráulicas, comprometimento da área de apoio da cobertura, vazamentos e danos estruturais no telhado devido à sobrecarga provocada pela movimentação das paredes.

Portanto, o problema patológico de recalque diferencial do Centro Cultural do Campus USP “Fernando Costa” pode ser atribuído à falta de conhecimento técnico disponível na época de sua construção. Isso destaca a importância de um conhecimento técnico aprofundado e atualizado na concepção e execução de projetos de fundação, especialmente em solos de consistência mole.

A necessidade de uma intervenção para mitigar ou eliminar os recalques diferenciais tornou-se evidente diante da extensão dos danos e da deterioração da edificação. Embora autores como Caputo e Caputo (2022), Rebello (2008) e Gotlieb (1998) mencionem soluções genéricas para o reforço de fundações, apenas Gusmão Filho (GUSMÃO FILHO, 1998) aborda soluções específicas para fundações de monumentos históricos, semelhantes ao caso em estudo. Bernardo e Kanno (2020) ressaltam a escassez de literatura técnica e a falta de formação profissional em patologia da construção. E este estudo evidencia as dificuldades em encontrar, na literatura, soluções técnicas para o reforço de alicerces em solos moles, daí a importância de avanços no conhecimento e na prática nessa área.

Os desafios enfrentados não se restringiram apenas à fase de planejamento, mas também à execução. A descoberta de um alicerce mais raso do que o previsto destaca o risco de surpresas durante a execução de um projeto, mesmo após uma prospecção detalhada. Esse caso sublinha a importância de um conhecimento técnico aprofundado para direcionar a atenção aos aspectos mais relevantes. Neste projeto, o rebaixamento do nível de implantação do reforço de fundação, proposto pelo engenheiro responsável, demonstra a importância da experiência em campo. Sua visão assertiva de que essa medida teria um pequeno impacto na dificuldade de execução viabilizou sua implementação, trazendo benefícios como a manutenção da integridade do alicerce, que não precisou ser parcialmente demolido, eliminando assim qualquer risco de dano adicional à estrutura existente. No entanto, o alicerce, que antes seria protegido pela nova viga baldrame, ficou desguarnecido de proteção, exigindo a implantação de uma viga adicional na face externa do alicerce.

Semelhante às soluções mencionadas por Gusmão Filho (1998) e à intervenção adotada pela equipe de manutenção do campus, a estrutura original, neste caso, o alicerce, precisa ceder para que as alavancas possam dar suporte ao alicerce, promovendo assim a transferência gradual das cargas. Essa transferência de cargas será mais intensa inicialmente, podendo resultar em movimentações perceptíveis, mas é esperado que se estabilize ao longo do tempo.

Apesar da ausência de monitoramento sistemático, inspeções visuais sugerem que, passados quase dois anos desde a conclusão da intervenção, não ocorreram movimentações significativas na estrutura. É importante ressaltar que uma certa movimentação era esperada logo após a intervenção, como parte do processo de transferência de cargas para a nova estrutura.

Espera-se que a estrutura da edificação se estabilize ao longo dos anos, após a conclusão das intervenções. A solução adotada neste estudo pode ser considerada para casos semelhantes em que a preservação do interior da edificação é prioritária, desde que haja espaço disponível nas vizinhanças para acomodar as intervenções externas. Além disso, a abordagem utilizada demonstra a importância de adaptar as soluções de reforço às especificidades de cada caso, considerando tanto as características estruturais da edificação quanto as condições do solo. Assim, este estudo contribui para o desenvolvimento de estratégias eficazes de reforço de fundações em contextos desafiadores, onde a preservação da integridade arquitetônica e a segurança estrutural são fundamentais.

5. CONCLUSÕES

A abordagem sistemática adotada neste estudo permitiu detectar com precisão o problema de recalque diferencial de fundação e suas causas no Centro Cultural do Campus USP “Fernando Costa”. A intervenção desenvolvida, baseada em técnicas simples e conhecimento aprofundado em estruturas de fundação em concreto armado, demonstrou ser viável e adequada às necessidades específicas do caso. O acompanhamento contínuo da execução e a colaboração entre o projetista e o executor foram fundamentais para aprimorar a solução e adaptá-la à realidade da obra.

Este trabalho destaca a importância de um diagnóstico fundamentado e a viabilidade de desenvolver soluções inovadoras utilizando técnicas conhecidas, sem a necessidade de recorrer a materiais e mão de obra altamente especializados. Além disso, evidencia a lacuna na literatura quanto a técnicas de reforço de alicerce em solos de consistência mole, contribuindo com uma abordagem prática e eficiente para esse desafio.

Para trabalhos futuros, recomenda-se o monitoramento contínuo de movimentações da estrutura e a realização de estudos comparativos de custos e viabilidade de diferentes técnicas de reforço de fundação. Essas investigações poderão fornecer conhecimentos valiosos para aprimorar as técnicas de reforço de fundações em solos moles e contribuir para a preservação de prédios históricos.

A análise deste estudo de caso ressalta a importância do avanço contínuo no conhecimento técnico e científico na engenharia civil, destacando que a evolução do conhecimento é essencial para identificar e corrigir problemas existentes e desenvolver novas técnicas e tecnologias para futuras construções.

6. AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem o apoio da Prefeitura do Campus USP “Fernando Costa” e a disponibilização das informações aqui apresentadas.

REFERÊNCIAS

AECWEB. **Solos moles pedem fundações profundas: conheça as principais alternativas.** Disponível em: <<https://www.aecweb.com.br/revista/materias/solos-moles-pedem-fundacoes-profundas-conheca-as-principais-alternativas/14702>>.

BERNARDO, J. R.; KANNO, W. M. **ESTUDO E PROPOSIÇÃO DE SOLUÇÕES PARA MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM EDIFICAÇÃO.** Editora Cubo, 2020.

CAPUTO, H. P.; CAPUTO, A. N. **Mecânica dos Solos: Obras de Terra e Fundações.** 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2022.

GODOI, F. R. DOS S. **Territórios universitários: o Campus em Pirassununga.** Dissertação de Mestrado—São Carlos: Universidade de São Paulo, 2017.

GOTLIEB, M. Reforço de fundações convencionais. Em: HACHICH, W. C. et al. (Eds.). **Fundações: teoria e prática.** 2. ed. São Paulo: Pini, 1998. p. 471–482.

GUSMÃO FILHO, J. DE A. Reforço de fundações de monumentos históricos. Em: HACHICH, W. C. et al. (Eds.). **Fundações: teoria e prática.** 2. ed. São Paulo: Pini, 1998. p. 483–493.

LICHTENSTEIN, N. B. **Patologia das construções.** São Paulo: Epusp, 1986.

MASSAD, F. **Obras de terra: curso básico de Geotecnia.** 2. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2010.

MILITITSKY, J.; CONSOLI, N. C.; SCHNAID, F. **Patologia das fundações.** 2ª ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2015.

REBELLO, Y. C. P. **Fundações: guia prático de projeto, execução e dimensionamento.** 1. ed. São Paulo: Zigueate Editora, 2008.

THOMAZ, E. **Trincas em edifícios: causas, prevenção e recuperação.** São Paulo: PINI, 1989.